

‘Por Que Que É Assim?’ – Considerações sobre
Fronteamento de QU em Línguas Crioulas do Atlântico
e no Português do Brasil

*Considerations on WH-Fronting in Atlantic Creole
languages and Brazilian Portuguese*

Lurdes Jorge

Universidade de Brasília, Brasil

ltlj@terra.com.br

Márcia S. D. de Oliveira

Universidade de São Paulo, Brasil

marcia.oliveira@usp.br

Abstract: Our analysis focuses on sentences with left dislocated WH-questions followed by a highlighter in Atlantic Creole languages and in Brazilian Portuguese, with the aim of demonstrating that, in these languages, WH-questions with moved structures instantiate the same type of focus marking attested in the grammar of West African languages: ‘grammatical control focus’. This type of focus, the marking of which occurs in function of intrinsic properties of grammatical derivation, instigates research due the fact that it does not fall into a specific type focus type – such as ‘contrastive focus’, for example. Therefore, this focus type is not under the control of speaker’s intentionality. Our analysis of the proposed structure follows derivational syntactic phases theory, in particular as in Chomsky (2001a-b, 2005, 2006), emphasizing the syntactic concept of the core phase as holding the relevant features for sentence structure. We propose that the highlighter is the instantiation of an element belonging to the wh class, ‘close’ to CP. In other words, the highlighter can be credited as being the nominal

counterpart of WH-phrases – meaning, essentially, the way in which the set of phi-features of categories is organized in the lexicon.

Keywords: WH-questions; highlighter; syntactic phase theory.

Resumo: Nosso tópico de análise centra-se em sentenças com perguntas-QU movidas seguidas por um ‘highlighter’ em línguas crioulas do Atlântico e no português falado no Brasil, objetivando mostrar que, nessas línguas, estruturas com perguntas-QU movidas instanciam um mesmo tipo de marcação de foco presente na gramática de línguas do oeste africano: o ‘foco de controle gramatical’. Esse tipo de foco, em que a marcação se dá em função de propriedades intrínsecas à derivação gramatical, tem como particularidade instigante para a investigação a de não se enquadrar em uma tipologia de foco – como ‘foco contrastivo’, por exemplo. Logo, este tipo de foco não está sob o controle da intencionalidade do falante. A análise da estrutura proposta segue o modelo sintático derivacional da teoria de fases, em especial como em Chomsky (2001a-b, 2005, 2006) em que é enfatizada a noção sintática de núcleo da fase, como detentor de traços relevantes para a estrutura frasal. Propomos que o ‘highlighter’ seja a instanciação de um elemento da classe QU ‘próximo’ a CP. Em outras palavras, o ‘highlighter’ pode ser creditado como sendo a contraparte nominal de sintagmas-QU – que diz respeito, em essência, ao modo como se organiza, no léxico, o conjunto de traços-phi de categorias.

Palavras-chave: Perguntas-QU, ‘highlighter’, a teoria sintática de fases.

1 Introdução

Neste trabalho, corroboramos propostas anteriores – Oliveira & Holm (2011); Oliveira (2011) – que afirmam que sentenças com *elementos-QU fronteados e seguidos de partícula* em línguas crioulas do Atlântico e no português do Brasil – daqui em diante, PB/PVB – atestam uma participação de línguas do oeste da África. Nestas línguas (as africanas, as crioulas e o PB), elementos-QU fronteados ocorrem em uma estrutura monoclausal, não se tratando de estruturas de clivagem com elisão de cópula. O estudo tem por objetivo propor uma análise que não corrobora a partícula que segue os elementos-QU fronteados como ‘complementizador’, mas, sim, como a instanciação de um elemento-QU.

Seguimos Oliveira (2011) que afirma que, na literatura no Brasil, a sigla PB – português brasileiro falado – é usada amplamente na descrição do ‘português culto falado no Brasil’, bem estudado nas regiões sudeste e nordeste do país – como se vê, entre outros, em Castilho (2009). A sigla sinaliza os distanciamentos (apontados pelas pesquisas), do PB, se comparado ao português europeu – daqui em diante, PE.

A sigla PVB – que se vê, entre outros, em Holm (2004) – diz respeito ao português não culto, chamado de vernacular.

No tocante ao fenômeno em destaque: *perguntas-QU fronteadas, seguidas de ‘que’ e sem presença de cópula*, atesta-se a difusão deste tópico sintático em todo o país, tanto em meio a falantes cultos (PB) – ver Braga, Kato & Míoto (2009: 257-8) –, como a não cultos (PVB) – ver Ribeiro & Côrtes Júnior (2009: 220-1). Chamamos, ainda, a atenção do leitor para o fato de que estamos tratando, neste trabalho, de dados da fala de uma grande parcela de brasileiros e não de dados da escrita.

Sobre línguas crioulas, citamos Oliveira & Holm (2011: 30):

De acordo com Holm (2000), (2004), línguas crioulas se diferem de outras línguas completamente reestruturadas como as ‘misturas bilíngues’ (também chamadas de ‘intertwined languages’), por exemplo, que se desenvolveram fora de um ‘continuum pidgin’ (ou pré-pidgin). O pidgin é visto como uma língua auxiliar não nativa em que se dá um processo de redução e simplificação dos falares contribuintes. Na pidginização, os falantes de um superstrato (ou língua fonte do léxico) – por definição, o grupo mais ‘poderoso’ política e socialmente – cooperam com falantes de línguas do substrato – sem influência social – para criarem uma língua do tipo emergencial. Isto ocorre a fim de que preencham uma necessidade de comunicação com propósitos específicos (ex.: comércio). Esta ‘cooperação’ ocorre pela ausência de uma língua em comum. Logo,

os falantes das línguas do substrato têm a tarefa, nesse processo, de aprender o léxico do superstrato. No entanto, a fim de facilitar a compreensão, os falantes da língua do superstrato ‘imitam’ a forma como os falantes das línguas do substrato falam sua língua (o superstrato). Assim, o pidgin resultante, embora possua algumas normas, não é a língua nativa de nenhum dos grupos que a falam. Devemos ainda dizer que: (i) as línguas, nesse tipo de contato, não são ‘proximamente relacionadas’, pois se assim o fossem o resultado seria uma koiné e não um pidgin; (ii) a distância social entre os falantes da língua do superstrato e as do substrato é mantida durante os processos de comunicação, pois de outro modo, esses falantes poderiam afinal aprender, com naturalidade e certa perfeição, a língua um do outro.

A pidginização produz uma língua não nativa, reduzida e simplificada (que pode ser expandida por gerações ao encontrar novas necessidades comunicativas). Diferentemente, a criouliização produz uma primeira língua bem estruturada que retém alguns dos traços do seu pidgin ancestral, mas que é, em essência, tão ‘complexa’ como o é qualquer outra língua natural, mesmo sendo estigmatizada por razões sociolinguísticas.

O trabalho está dividido em cinco seções além desta introdução: na seção (2), apresentamos a noção de foco de controle gramatical e pragmático, atestado em línguas do oeste africano; na seção (3), centramo-nos em dados com um tipo específico de foco – de controle gramatical – em línguas crioulas do Atlântico; na seção (4) introduzimos uma proposta de análise dos dados apontada na seção (3) dentro de um modelo sintático derivacional. As seções (5) e (6) são dedicadas à conclusão e às referências bibliográficas respectivamente.

2 O Foco de Controle Gramatical e Pragmático Atestado em Línguas do Oeste da África

Nesta seção, resumimos Oliveira (2005, 2007, 2011) e Oliveira & Holm (2011), respectivamente, que argumentam sobre o *controle pragmático* versus *gramatical de foco* em línguas do oeste da África. A noção de foco que se assume nestes trabalhos é a apresentada em Zubizarreta (1998: 1): “(...) foco é definido em termos da noção discursiva de pressuposição: o foco é a parte não pressuposta da sentença (...)”. Ratifica-se ainda a literatura que afirma que a categoria foco é responsável por níveis de interface com praticamente todas as áreas da gramática.

Os textos de Oliveira (2005, 2007) e Oliveira (2011) apontam para um dos parâmetros mais importantes para a análise da categoria foco que é a diversidade funcional nesse sistema que se dá por meio de uma *tipologia* ‘fechada’: (i) foco *assertivo*, foco *contrastivo* e foco *de listagem exaustiva* – ver Kuno (1972), Chafe (1976); (ii) foco *polar* e foco *polar contra-assertivo* – ver Watters (1979). Observe um exemplo de marcação de foco contrastivo no português brasileiro – daqui em diante, PB:

(1) Não! [**A Marilda que fez o almoço**] (e não a Márcia)

Na sentença (1), vê-se o sintagma determinante *A Marilda* em uma posição de foco na periferia esquerda da sentença, seguido da palavra ‘que’.

Zubizarreta (1988) propõe que a interpretação de um constituinte focalizado, como *A Marilda* (1), deve ser representada por duas asserções (A_1 , A_2) – ‘estrutura de asserção’ – no nível de representação chamado de Forma Lógica. No caso de foco contrastivo, como se vê em (1), A_1 é constituída por uma pressuposição existencial “A Márcia fez o almoço” e A_2 é composta por duas partes. A primeira parte de A_2 verifica a negação do valor de verdade atribuído à variável x (no caso, *A Márcia*); a segunda parte de A_2 atribui um novo valor de verdade à variável x : “A Marilda”. Logo, a dicotomia foco/pressuposição pode ser observada em:

- *foco*: [MARILDA] – a parte não-pressuposta da sentença;
- *pressuposição*: [Márcia], parte da estrutura de asserção representada pelo contexto.

Oliveira (2007) segue a proposta que se vê na literatura africanista no tocante ao que se chama de *controle de foco* – Hyman & Watters (1984: 242, 244) – daqui em diante, H&W. Para H&W, línguas africanas (LAS) atestam marcação de foco em dois casos específicos: (i) em sintagmas que, devido a marcações morfossintáticas, apresentam uma tipologia ‘fechada’ de foco: *foco contrastivo*, por exemplo; (ii) em sintagmas ligados a uma estrutura sintática ‘marcada’ como *perguntas-QU* e *negação*, por exemplo. H&W ligam os casos em (i)-(ii) ao que denominam de *controle de foco pragmático* e *gramatical* respectivamente. Em (i), o falante tem a intenção de produzir o foco – logo ele é ‘pragmático’; em (ii), a marcação de foco é totalmente independente da intenção do falante de produzir essa categoria gramatical – a focalização é simplesmente marcada. Observe que a sentença (1) é tida, dentro dessa abordagem, como foco de controle pragmático – o enunciador teve a intenção de produzir foco (contrastivo) no sintagma *A Marilda*. Observe agora o exemplo abaixo – Oliveira (2011: dado (15), renumerado):

(2) O que que você fez?

Em (2), vê-se um sintagma-QU – *o que* –, seguido da palavra ‘que’. Diferentemente de (1), esse elemento não pode ser encaixado dentro de uma tipologia de foco – como ‘foco contrastivo’, por exemplo. Segundo Oliveira (2011), o sintagma-QU – *o que* – em (2) recebe a mesma marcação de foco em PB que recebe o elemento não-QU *A Marilda* em (1) – é um sintagma fronteado, seguido da palavra ‘que’; no entanto, diferentemente de (1), o sintagma-QU *o que* em (2) não recebeu marcação de foco direcionada pela intenção do falante, mas, sim, por razões de ordem interna à gramática. Logo, para Oliveira (2011), trata-se de um exemplo de foco de controle gramatical em PB.

Ratificamos, neste trabalho, que o ‘foco de controle gramatical’, atestado em muitas línguas do oeste africano – daqui em diante, LAS – ocorre em função de propriedades intrínsecas à derivação gramatical, tendo como particularidade instigante para a investigação a de não se enquadrar em uma tipologia de foco – como ‘foco contrastivo’, ‘assertivo’, por exemplo –, nem, ainda, de acionar uma entonação marcada de foco.

Perguntas-QU fronteadas são construções em que, em muitas línguas africanas, se vê a obrigatoriedade da marcação do foco de controle gramatical. É importante que se diga que, nessas construções, em muitas línguas, o foco-QU recebe a mesma marca de identificação que a do foco intencional (pragmático). No entanto, diferentemente do foco pragmático – o foco feito a partir da intenção do falante (ver exemplo (1)), a marcação do foco de controle gramatical não está ligada à intencionalidade do falante.

Com relação a *perguntas-QU fronteadas e seguidas de uma partícula* (como a palavra ‘que’ em PB (2)), Oliveira (2011) ratifica algumas análises de LAS que assumem a ausência de estrutura de clivagem para esses sintagmas focalizados – como atestados, entre outros, em análises sobre a língua ibíbio (ver Oliveira 2005, 2007) e iorubá (ver Adesanya 2007).

Antes de prosseguirmos com exemplificação de foco de controle pragmático e gramatical, marcado em construções-QU fronteadas em LA, pensamos serem necessárias umas poucas palavras sobre *construção clivada*, pois, como dito no parágrafo anterior, pesquisadores têm afirmado, na literatura, que *perguntas-QU fronteadas e seguidas de partícula* não são casos de clivagem com apagamento de cópula. Construções “clivadas e pseudoclivadas canônicas” são tidas como operações sintáticas para obtenção de foco como se exemplifica em Oliveira (2011: 80, traduzido):

- (3) a. O linguista escreveu um trabalho
 b. **Foi** [um trabalho] **que** o linguista escreveu (ele não escreveu um livro).

- (4) a. A Hellena projetou a casa do fotógrafo.
b. **Quem projetou a casa do fotógrafo** foi [a HELLena] (e não o João).

Pode-se entender que a sentença (3a) foi cindida em duas e o resultado dessa cisão produziu um nível de encaixamento como o que se vê em (3b). Logo, o que permite identificar a estrutura em (3b) como uma estrutura clivada é a presença do verbo copulativo *ser* e do complementizador *que*. Essa mesma operação de cisão aplica-se em (4a), mas nesse caso tem-se uma pseudoclivada. Uma pseudoclivada, além do encaixamento com o verbo *ser*, atesta a presença de um pronome *Q* como *quem* em (4b).

Voltando ao caso da marcação de foco de controle gramatical em LAS, como já mencionado, pesquisadores têm argumentado que *perguntas-QU fronteadas e seguidas de uma partícula* não são bem descritas se consideradas como casos de construções clivadas – construções biclausais. Para esses autores, esses elementos-QU fronteados e marcados por morfologia são construções contendo um verbo lexical – não há, nessas construções, outra oração com verbo copulativo (apagado). Observamos, neste trabalho, que uma implicação dessa proposta, com a qual concordamos, é a da não aceitação de que a *partícula* estaria vinculada à categoria de complementizadores.

Oliveira (2011) chama a atenção para dados com marcação de foco de controle gramatical em hausa com exemplos (vistos em Green (2007)) de *perguntas-QU fronteadas e seguidas de uma partícula*. Green (op. cit.), que dedica páginas sobre a questão “WH-fronting” em seu estudo sobre o foco em hausa, corrobora propostas sobre outras LAS de que *perguntas-QU fronteadas* não são estruturas clivadas com cópula cindida, mas, sim, estruturas monoclausais.

Observe, a seguir, exemplos de Green (2007), citados por Oliveira (2011: dados 24, 25 renumerados): *foco de controle pragmático e gramatical em hausa*¹:

(i) *Sentença com sintagma não-QU movido para a periferia da sentença em hausa. Tipologia: ‘foco assertivo’*

- (5) **sayaṛ dā mōtōcī yakè (yī) yānzū**
vender PART carro.PL 3ms.FOC.IMPF (fazer.VN) agora
“Ele está vendendo carros.”

¹Dados (3)-(4) – a tradução para o português é nossa.

(ii) *Sentença com sintagma-QU movido para a periferia da sentença em hausa. Sem tipologia de foco*

- (6) **mēnē** **nē** **ya** **fāru**
 what.m FM.m 3ms.FOC.PF happen
 “O que que aconteceu?”

Oliveira (2011) aponta que, no dado em (5), exemplifica-se a marcação de ‘foco de controle pragmático’: há uma clara intenção do falante em produzir foco em um dado sintagma, como se vê em **sayaĩ dā mōtōcī** “*vendendo carros*”; vê-se a marcação do foco por meio do morfema **yakè**, que marca simultaneamente foco/imperfectivo(aspecto)/masculino/3^a sing. Diferentemente, em (6), observa-se o mesmo tipo de marcação de foco que se vê em (5), mas agora o elemento na periferia da sentença, seguido de partícula de foco **ya** (um morfema que marca simultaneamente foco/perfectivo/masculino)/3^a sing.), é um sintagma-QU (marcado como ‘masculino’ nessa língua) – **mēnē** “o quê?”².

A intenção de Oliveira (2011) em citar dados e argumentos de Green (2007) sobre o foco em hausa é que Green (op. cit.) recupera análises anteriores do foco em hausa, propondo uma nova abordagem. Segundo Green (2007), devido ao fato de o marcador de foco em hausa poder ter a mesma forma que a cópula (embora a cópula nessa língua seja de natureza não verbal), dados com foco frontado, como sintagmas-QU frontados, têm sido vistos como sintagmas focalizados em uma estrutura clivada; a autora aponta a análise de McConvell (1973) como um exemplo desse tipo de proposta. Oliveira (2011) deixa claro, no entanto, que Green (2007) segue em outra direção. Para Green (2007: 116), no tocante à análise do foco em hausa – pragmático (5) ou gramatical (6) – o elemento frontado não se encontra em uma construção clivada com apagamento de cópula, mas, sim, em uma estrutura monoclausal com sintagma em posição de foco nucleada por uma partícula de foco. Logo, análises como as de Green (2007), relacionadas ao foco em hausa, unem-se às análises oferecidas para o ibíbio e para o iorubá, entre outras: construções com elementos-QU frontados e seguidos de ‘partícula’, em específico, em muitas

²Nos exemplos (5) e (6), chamamos a atenção do leitor para a interação do marcador de foco com a morfologia do verbo – aspecto – em hausa (fato comum em línguas africanas). Esta relação foco e morfologia verbal em línguas africanas vem sendo descrita na literatura, como se vê, entre outros, em Jorge & Oliveira (2009). No entanto, não se quer dizer que, em exemplos com palavra-QU, como em (6), há dois elementos em foco: QU e o verbo.

línguas do oeste da África, não são sentenças inseridas dentro do conjunto de estruturas clivadas nessas línguas.

Na próxima seção, apresentamos dados de línguas crioulas do Atlântico. Trata-se de sentenças com *perguntas-QU fronteadas e seguidas de uma partícula* do tipo que exemplificamos em (2) em PB e em (6) em hausa. Objetivamos corroborar a hipótese já apresentada por Oliveira & Holm (2011) de que ‘sentenças com perguntas-QU movidas’ em línguas crioulas do Atlântico instanciam um mesmo tipo de marcação de foco presente na gramática de línguas do oeste africano: o ‘foco de controle gramatical’.

3 Perguntas-QU Fronteadas e o Foco de Controle Gramatical em Línguas Crioulas do Atlântico segundo Oliveira & Holm (2011)

Nesta seção, apresentamos dados de línguas crioulas do Atlântico citados por Oliveira & Holm (2011), daqui em diante, O&H. Além dos dados, corroboramos a proposta de O&H de que, nessas línguas, *perguntas-QU fronteadas e seguidas de uma partícula* atestam uma marcação específica de foco que se liga a uma construção de foco na África: o foco de controle gramatical, exemplificado em (6) na seção anterior. O termo ‘línguas crioulas do Atlântico’, utilizado por O&H, é um termo técnico em ‘Teoria do Contato’ e refere-se aos crioulos que têm sido relacionados às línguas africanas (LAS); ou seja, línguas crioulas que têm LAS como seus substratos. Logo, justifica-se que, no conjunto de dados apresentados pelos autores, línguas crioulas da Nicarágua e da Jamaica tenham sido incluídas; apesar de pertencerem à área caribenha, essas línguas, de acordo com a literatura, também têm como substrato línguas africanas.

Observe os dados (7-12) exemplificados em O&H (renumerados)³:

(iii) *Sentença com Pergunta-QU Fronteada e Partícula de Foco em Crioulo de Guiné Bissau*

- (7) **Kin ki ten tera?**
quem FOCO ter terra
“Quem que tem terra?”

(iv) *Sentença com Pergunta-QU Fronteada e Partícula de Foco em Crioulo da Costa Miskito (Nicarágua)*

³Sobre a procedência dos dados citados veja: Oliveira & Holm (2011: 32-3).

- (8) **Bot a wa tu duu?**
 mas FOCO o quê eu fazer
 “Mas que que eu faço (então)?”

(v) *Sentença com Pergunta-QU Fronteada e Partícula de Foco em Crioulo Jamaicano (Jamaica)*

- (9) **a -wa Anti sen fi mi?**
 FOCO o quê Anti (Tia) enviou para mim
 “O que que Anti enviou pra mim?”

(vi) *Sentença com Pergunta-QU Fronteada e Partícula de Foco em Caboverdiano*

- (10) **Kem ku φ odja?**
 FOCO FOCO-2^a sing Perfectivo ver
 “Quem que você viu?”

(vii) *Sentença com Pergunta-QU Movidada e Partícula de Foco em Principense (Ilha de Príncipe)*

- (11) **Kwa ki txi mese a?**
 coisa FOCO 2 singular quer partícula interrogativa
 “Que coisa que você quer?”/ “Que que você quer?”

(viii) *Sentença com Pergunta-QU Fronteada e Partícula de Foco em Santome*

- (12) **Andji (ku) bô be?**
 onde FOCO 2 singular ir
 “Onde (que) você vai?”

O&H chamam a atenção do leitor para a presença dos ‘highlighters’ (segundo a terminologia que se vê em Holm (1980)) **ki, a, ku**, que seguem os sintagmas-QU fronteados (focalizados) nos dados em (7-12): esses ‘highlighters’ assemelham-se a construções de ‘foco gramatical’ em línguas do oeste africano. Apontam, ainda, para o fato de que, segundo a maioria das análises, os ‘highlighters’ apresentados em (7-12) podem estar estritamente ligados a uma estrutura com cópula – como se vê em Kihm (1993), entre outros. A proposta de O&H, no entanto, segue em sentido contrário: a observação dos dados de

línguas crioulas do Atlântico, em comparação com a marcação do foco em perguntas-QU fronteadas no oeste da África, leva os autores a argumentarem que esses ‘highlighters’ não estão inseridos em uma estrutura de clivagem (que envolve cópula – apagada ou não). Trata-se de exemplos de *foco de controle gramatical* nessas línguas.

Apreende-se do trabalho de O&H que elementos-QU movidos em línguas crioulas do Atlântico encontram-se em posição fronteira na sentença em um sintagma foco e que o núcleo desse sintagma é preenchido por uma partícula de foco – no caso, os ‘highlighters’, que se vêem em (5)-(10). Nessas estruturas de foco, diferentemente de outros sintagmas não-QU, não se atesta uma tipologia de foco; o falante é direcionado a uma ‘estrutura marcada’, como ocorre na África. Logo, O&H ratificam em sua proposta que, nos dados em (7-12), não há um ‘ensanduichamento’ de um sintagma-QU entre uma cópula (apagada) e um complementizador. Há um fronteamento de um sintagma-QU seguido de partícula de foco. Embora o trabalho de O&H não esteja centrado em apontar uma proposta de cunho teórico para os dados, o fato de possibilitarem uma leitura de que haja um ‘sintagma foco’ que aloja o foco-QU em línguas crioulas do Atlântico liga seu estudo a um modelo sintático de cunho representacional – como as abordagens representacionais de ‘periferia à esquerda’ em teoria da gramática – cf. Rizzi (1997), (2002), entre outros.

Neste trabalho, na próxima seção, objetivamos propor uma análise tendo por base os mesmos dados atestados em (7-12), direcionando-nos para uma análise do foco-QU fronteiro em línguas crioulas do Atlântico que segue o modelo sintático derivacional da teoria de fases, em especial como em Chomsky (2001a-b, 2005, 2006).

4 Perguntas-QU e o Foco de Controle Gramatical em Línguas Crioulas do Atlântico – Propriedades Intrínsecas à Derivação Gramatical

Como já mencionado na seção anterior, nossa proposta de análise de dados de *sintagmas-QUs fronteados e seguidos de partícula de foco* (foco de controle gramatical) em línguas crioulas do Atlântico segue uma abordagem sintática derivacional. Ao optarmos por uma análise por meio da teoria de fases, nosso intuito não é substituir uma implementação teórica (representacional) por outra (derivacional). Nosso objetivo é de apontar que o modelo de fases explica a noção sintática de núcleo da fase, como detentor de traços relevantes para a estrutura frasal. Isso é significativo, pois entre os problemas que se veem em um modelo de foco do tipo representacional está o fato de que não se explica como um dado sintagma – sintagma-QU em nosso caso – adquire seu traço [+F_(oco)], uma vez que, nessas abordagens, esse traço deve ser atribuído a um

determinado elemento para que a efetiva marcação se dê na estrutura. No que se refere à proposta derivacional como em Chomsky (2005), esse aspecto, como se verá, liga-se, entre outros, à distinção entre movimento A(argumento) e movimento A-barra, cuja implementação, por sua vez, está centrada na ideia de que traços de naturezas distintas acionam operações e movimentos distintos no curso da derivação, que demandam interpretação distinta, segundo a posição que determinado sintagma ocupará, no curso da derivação.

4.1 Teoria da Gramática: o Sistema de Derivação por Fases (Phases)

A distinção entre movimento A e movimento A-barra, no sistema atual de derivação por fases (phases) – cf. Chomsky (2005) – é explicada a partir do processo de transmissão dos traços presentes em núcleo das fases – notadamente as categorias C e v*(verbo leve) – a categorias como T(empo) e V(erbo).⁴ T e V, nesse sistema, apresentam as seguintes propriedades: (i) não são categorias consideradas como fase na derivação; (ii) herdaram os traços-phi de C e v*, respectivamente; (iii) são, enfim, categorias que apenas derivativamente procuram por objetos sintáticos que valorem os traços herdados; (iv) nesse sentido, são categorias que ‘estocam’ traços; são categorias *prozy*. As categorias nucleares C e v* possuem, além dos traços-phi, os denominados traços edge (doravante EFs). Movimentos ocorridos relativamente à validação de traços-phi são movimento A.

O aspecto que traz mudanças substanciais relativamente à derivação por fase e herança encontra-se, sem dúvida, nas propriedades atribuídas a C, no que se refere aos EF. Ou seja, esse traços, que são propriedades intrínsecas aos núcleos das respectivas fases e que não são transmitidos a outras categorias não nucleares, não precisam ser valorados e acionam movimentos que implicam interpretações ligadas, então, a Tópico e Foco. No que se refere ao sistema CP, em especial, isso significa dizer que C tem um EF que pode atrair elementos (movimento A-barra) para a posição de especificador (Spec). Disso se conclui que, no atual sistema, não é necessário postular que C tem traços não-interpretáveis – entre eles, é bom recordar, estariam – em propostas anteriores à derivação por fase e herança – os que seriam valorados por traços das palavras QU, por exemplo. Basta dizer que o movimento acionado por um EF de C (movimento A-barra) tem implicações quanto à interpretação da

⁴No sistema de derivação por *fase e herança* (Chomsky 2005), a operação de movimento é relatada como *Internal Merge*, em oposição a *External Merge*; nesse enfoque, então, destaca-se *Merge*, como a operação, por excelência, do sistema computacional.

sentença, no que refere à estrutura informacional. O movimento (movimento A) acionado pelos traços-phi da categoria proxy T, por sua vez, é movimento que se dá em virtude da valoração de traços-phi herdados de C, os quais estão ligados ao sistema de caso e concordância, e, notadamente, implicados na instanciação de argumentos. Como se trata de movimentos distintos, uma implicação inovadora desse sistema, em especial no que se refere à fase iniciada com a ‘junção’ de C a T – ou seja, quanto a CP –, é a de que C e T procuram, simultaneamente, na estrutura, o mesmo objeto sintático. É o que ocorre quando se trata de elemento QU.

Observe a sentença abaixo de elemento QU/sujeito *quem*, seguida de sua representação:

- (13) a. **Quem leu o livro?**
 b. [CP **quem** 3[X] C] [TP <**quem**2[phi]>] T [vP < **quem**1[X][Phi]> leu[VP ...]]

Na representação em (13b) mostra-se que o sintagma QU sujeito *quem* é atraído, simultaneamente, na posição de argumento externo do verbo leve v^* – trata-se do verbo ‘ler’, que é transitivo –, por T e por C. O resultado é que o movimento acionado por traços-phi de T leva quem ao especificador de T; por sua vez, o movimento acionado pelo EF de C leva o elemento QU para o especificador de C: são movimentos distintos, como já se observou, e, como tal, o fronteamento de QU não se dá a partir de movimento desse elemento da posição de especificador de T para C⁵. Em outras palavras, se há fronteamento de sintagma-QU, esta operação não se deve à necessidade de valoração de traços-phi; a categoria proxy T aciona essa operação, quando, simultaneamente a C, procura um objeto sintático que valora os traços-phi herdados de C.

É clássica na literatura a ideia de que, em estruturas interrogativas que se caracterizam pela presença de elementos QU (interrogativas parciais), o foco da interrogação incide sobre parte da sentença, diferentemente do que acontece nas interrogativas sim/não, em que o escopo da interrogação é a sentença toda (interrogativas globais). Nas interrogativas parciais, portanto, a presença de tais elementos (pronomes, advérbios interrogativos, por exemplo,) marcaria o foco da interrogação. Nessa concepção, estaria implícita, portanto, a ideia de que não haveria coocorrência de quaisquer outros elementos que instanciassem foco. Dessa consideração, ou seja, da complementaridade entre elemento-QU,

⁵A numeração 1/2/3 no elemento-QU sujeito *quem* tem fins ‘didáticos’, pois a procura de traços-phi e EFS – feita por T e por C, respectivamente – é simultânea.

deriva a proposta de Chomsky (1977) de que esses elementos ocupariam a posição de especificador de CP, ou seja, não estariam em C (posição, em geral, associada à presença de complementizadores, entre eles, o complementizador *que*). A coocorrência entre elementos que ocupariam a posição de especificador e elementos que ocupariam a posição de C mostrou-se possível, no entanto; a perspectiva de que o sintagma-QU frontado ocupa a posição de especificador, no sistema CP, também se mantém como proposta viável – é nessa perspectiva que embasamos nosso trabalho. Ainda, uma estrutura interrogativa parcial é caracterizada semanticamente pelo fato de que a ela está associada uma ‘pressuposição’. Nesse aspecto, então, os elementos interrogativos podem ser semanticamente descritos como quantificadores existenciais ou nominais existencialmente quantificados – cf. Brito (2003):

- (14) a. **Quem chegou?**
 b. Pressuposição: (alguém chegou)

A representação compatível com a ideia de pressuposição inclui, então, a ideia de Foco, conforme já observado em relação à proposta de Zubizarreta (1998); em essência, esse é o aspecto que será relevante, neste trabalho, já que nossa análise restringe-se a perguntas parciais com elemento QU:

- (15) [Foco [Pressuposição]]

Ainda, a interrogativa parcial, vista como um pedido de informação acerca de uma variável à qual se predica (em (14), ‘chegou’), é, portanto, uma sentença aberta, ou seja, contém uma variável livre (‘x chegou’). O elemento QU é o elemento que fixa o valor dessa variável livre. Estaria, portanto, motivada a associação entre sintagma-Qu e Foco, nas interrogativas parciais.

Associando-se a essas considerações semânticas a proposta de haver movimento de QU para a posição [Spec, CP] (especificador de sintagma complementizador), chega-se à ideia de que se trata de uma estrutura operador-variável.

A inovação trazida pelo sistema de fase e herança (ver Chomsky (2005)) quanto ao movimento simultâneo ocorrido em CP, tem, portanto, uma implicação interessante no que se refere à análise e ao tratamento de estruturas em que há instanciação da relação operador-variável, notadamente no que se refere a interrogativas parciais. Ao mesmo tempo, observamos que esses pressupostos encontram motivação em nossa análise, com evidência a partir de um domínio empírico ainda não amplamente explorado, como apontaremos – em forma de considerações –, a seguir.

4.2 *Traços Formais e Traços Categoriais: Considerações sobre Léxico e Variação*

Como aspecto inicial a ser considerado, destacamos, no que se refere ao sistema computacional propriamente dito – a sintaxe –, a conjectura acerca da variação paramétrica seguida neste trabalho, qual seja a de que a variação é restrita ao léxico, e, em especial, a propriedades morfológicas relativas a traços flexionais dos itens lexicais (Chomsky 2001a: 2). Traços flexionais – os traços-phi – são traços sintáticos; ou formais, como em Chomsky (1995). Entre os traços formais, incluem-se, na perspectiva citada, os traços categoriais. As implicações acerca da implementação dos traços categoriais a partir de versões minimalistas não são poucas – (cf. Chomsky (1995), entre outras obras citadas neste trabalho). Por questão de espaço, vamos considerar, no cenário relativo à semântica (SEM) (ver Chomsky 2005), um aspecto cujo desdobramento estaria mais diretamente relacionado – de acordo com o nosso ponto de vista – à questão da instanciação do *foco de controle gramatical*, nas línguas crioulas do Atlântico e nas línguas do oeste da África: categorias lexicais, ou categorias ontológicas, são elementos ‘conceituais’, como na visão clássica aristotélica⁶. Essa visão, ao passo que permite a adoção de uma abordagem universalista quanto à existência de categorias⁷ – enquanto elementos de natureza conceitual

⁶Segundo Benveniste, as categorias aristotélicas são dez, a saber: ‘substância ou essência’; ‘o quanto’; ‘o qual’; ‘o relativamente a quê’; ‘o onde’; ‘o quando’; ‘o estar em posição’; ‘o estar em estado’; ‘o fazer’; ‘o sofrer’. Vale ressaltar que, embora haja uma possível referência ao que a tradição gramatical tem denominado ‘classes de palavras’; ‘categorias do discurso - N(ome) e V(erbo), entre outras, - não haveria apelo a essas ‘categorias da língua’ como elementos universais. No que se refere à Teoria da Gramática, apontamos que, em enfoques recentes (ver, em especial, Chomsky 1998, 2001), a faculdade de linguagem ‘disponibiliza’ um inventário de traços (pessoa, número, Caso (abstrato), tempo, definitude, entre outros) e um conjunto de operações (Merge; Move etc). Por hipótese, o sistema computacional é invariante na espécie humana; as línguas naturais, por outro lado, se distinguiriam no que se refere à seleção que fazem no inventário de traços disponíveis, ao se ‘mapearem’ ‘traços’ em categorias da língua.

⁷Observe-se que, em Halle & Marantz (1993) e Marantz (1997), entre outros, aspectos relativos a quaisquer categorias lexicais são apresentados dentro da perspectiva da não-existência de um léxico pré-sintático. Ou seja, grosso modo, categorias seriam formadas na e pela sintaxe, no curso da derivação (cf. Ouhalla 1991 acerca do tratamento de categorias ontológicas, traços e sua relevância para a sintaxe e a semântica). Para uma proposta quanto a traços-phi e sua distribuição relativamente a constituintes internos ao DP, ver, entre outros, Nakanish, K. & E. Ritter (2009). Em Harley & Ritter (2002), apresenta-se uma proposta de configuração de traços ligados, entre outros, a aspectos como referencialidade. A proposta apresentada em nosso trabalho beneficia-se, em muitos aspectos, das análises encontradas em trabalhos já clássicos e em outros mais recentes, portanto, embora traga uma implementação diferenciada acerca das propriedades derivacionais de sintagmas-QU em sentenças interrogativas parciais.

–, não é incompatível com a questão do mapeamento, metalinguístico, em essência, de elementos conceituais em ‘classes de palavras’ (ou ‘categorias gramaticais’/‘categorias do discurso’, enfim), porque se trata de elementos, em essência, de naturezas distintas. Indo além, apontamos que, se se leva em consideração que a distinção metalinguística entre categorias, pode ser feita levando-se em consideração a existência de um conjunto de traços formais, e, ainda, que desse conjunto de traços, e apenas dele, deriva a variação, pode-se avançar com a perspectiva da existência de categorias ontológicas como elementos ‘conceituais’. As categorias ontológicas, como já observamos, não devem ser confundidas com elementos da classificação metalinguística; a nosso ver, essa ‘confusão’ não aconteceria nem na visão aristotélica, nem na visão da Teoria da Gramática. Assim, ratificamos que o domínio empírico inovador que nosso trabalho propõe é relacionar foco gramatical a categorias e seus traços formais, na perspectiva da variação, no enforque da Teoria da Gramática, levando em consideração os pressupostos já citados.

Nesse conjunto, parece crucial trazer à análise, ainda, a proposta clássica apresentada em Chomsky (1977) de que os elementos-QU simples apresentariam uma parte que é designada pelo operador (ou quantificador) – Op – e outra que corresponderia a elementos nominais – observamos que, neste trabalho, nossa análise restringe-se a dados em que o sintagma-QU é o ‘sujeito’ da sentença – relativos às categorias ontológicas (‘quem’, ‘o que’, entre outras) que codificam. Em relação a essa contraparte⁸, – esse aspecto também remete a propostas já clássicas de análise linguística no enfoque da Teoria da Gramática – observamos que estão implicados traços formais que podem ser creditados ao Sintagma Determinante, doravante DP⁹.

⁸Importa observar, nesse ponto, a relevância da distribuição metalinguística, nas línguas naturais, das formas de *nomear*; das formas de *qualificar* e das formas de *denominar* quanto *ao tempo* e quanto *ao espaço*, em especial no que se refere à relação entre essas ‘formas’ e os traços que contribuiriam na estrutura sintática e ou semântica.

⁹Seguimos, nesse caso, a hipótese DP de Abney (1987). Nessa versão, inaugura-se a proposta de D(eterminante) como categoria funcional, o que trouxe, grosso modo, a reformulação de NP (sintagma nominal) como constituinte interno ao DP. Está fora dessa proposta, já clássica, a ideia de DP, ou mesmo NP, como fase – ver Chomsky (2005) –, o que poderá ser levado em conta em nossa pesquisa, proximamente. A hipótese DP, por outro lado, permite que se estabeleça a comparação entre DP e CP, por exemplo – isso porque, entre outros aspectos, o D(eterminante) é caracterizado como a posição relevante para a interpretação semântica – em que se incluiria, por exemplo, a referência de pluralidade, em algumas línguas, mas não em outras, que teriam a marcação morfológica de número no N(ome) – do DP. Nesse cenário, pode-se apontar, ainda, a relação entre ‘gênero’(gramatical) e ‘número’, o que acentuaria o caráter da variação relativamente à expressão morfológica de traços (traços-phi), nas línguas naturais.

Uma questão crucial de nosso trabalho é explicar a presença dos ‘highlighters’ (como **ki** e outros – ver seção (2)) em estruturas em que há fronteamento de elemento QU em línguas crioulas do Atlântico e no PB/PVB, não incluindo essas estruturas no ‘grupo’ das clivadas e, por implicação, rejeitando a hipótese de que esses elementos pertenceriam à classe de complementizadores.

4.3 *Em Direção a uma Proposta*

Nossa análise leva em conta as implementações sobre fase e herança, entre elas, a distinção entre movimento A e movimento A-barra a partir da atuação de traços-phi e EFS, no curso da derivação, e, ainda, a ideia de que elementos-QU simples apresentam uma parte que é designada pelo operador – OP – e outra que corresponderia a elementos nominais ou não relativos às categorias ontológicas – ‘quem’, ‘o que’, entre outras –, o que pode ser representado, por exemplo, como: C[Q]; D[QU; humano]; D[QU; não humano]. Como já observado, ratificamos a ideia de que a variação pode ser creditada, no caso estudado neste trabalho, a traços formais ligados a elementos da estruturação interna do DP.

Nossa hipótese é a de que os elementos designados como ‘highlighters’ em línguas crioulas do Atlântico e no PB/PVB – a despeito de uma possível semelhança fonética com complementizadores, entre eles o complementizador *que* – é a instanciação de um elemento da classe QU. Sua presença na história derivacional de sentenças com QU fronteadas tanto nas línguas crioulas e no PB/PVB como em línguas africanas encontra explicação se se leva em conta a distribuição de traços-phi relativamente a categorias relacionadas à codificação de categorias ontológicas nas diversas línguas naturais. Trata-se de uma hipótese plausível no que diz respeito a línguas do oeste da África e línguas crioulas do Atlântico e ainda PB/PVB a de que o foco de controle gramatical é instanciado, no curso da derivação, em virtude das operações que incidem, e, portanto, dependem, do conjunto de traços-phi disponíveis em DPs; esse enfoque colocaria a variação observada nas línguas que estamos analisando, neste trabalho, no escopo da variação lexical, ou seja, justamente a elementos a que é creditada a variação, numa perspectiva da Teoria da Gramática. Se se considera, ainda, que sintagmas QU ocupam posições argumentais, como a de Sujeito, por exemplo, e a inovação já mencionada no que se refere à distinção entre movimento A e A-barra, observamos ser fundamental a ideia de que a marcação de foco nessas línguas pode ser creditada, em especial, às contrapartes de um dado elemento QU, a saber: (i) elemento que instancia fronteamento – daí ocuparem os sintagmas-QU a posição de especificador de CP; e (ii) elementos ligados a traços-phi, a que se deve a presença da *partícula de foco* ou ‘highlighters’.

Observe o dado (7) em crioulo da Guiné-Bissau, renumerado, seguido de sua representação:

(16) a. **Kin** *ki* **ten** *tera?*

quem FOCO ter terra

“Quem que tem terra?”

b. [CP **kin** 3[X] C] [TP <**kin**2[phi]>] T [vP < **kin**1[X][Phi]> ten[vP ...]

O sintagma QU *kin* “quem”, então, instanciará um traço¹⁰ [X] – a representação desse traço, em (16b), sem a referência a [Q] de ‘interrogativo’ ou a OP (operador), por exemplo, tem o objetivo de deixar clara a ideia, já explicitada no fronteamto de QU, de que o EF de C atrai esse elemento para a posição de especificador. Em outras palavras, não se torna relevante, nesse caso – e em virtude do que está pressuposto no sistema de fase e herança – apontar se a operação que tem como efeito o fronteamto do sintagma se deve à marcação de ‘interrogação’ ou não; não sendo incompatível, entretanto, com essa abordagem, nem, consequentemente, com as que atribuem o movimento à marcação de Foco – como deixamos registrado neste trabalho – nem, ainda, às duas possibilidades. Quanto ao conjunto de traços-phi, já apontamos que o fato de estarem ligados a propriedades nominais de elementos que codificam categorias ontológicas torna plausível a hipótese de que a distribuição desses traços represente o fator em que incidiria a variação, com efeito na história derivacional das estruturas em que o foco gramatical é instanciado. Ainda sobre a representação em (16b), a fase que interessa à derivação é a de CP, por isso deixamos de representar a fase do núcleo v*P, que seleciona V e transmite a essa categoria não nuclear os traços-phi relevantes à derivação da fase v*P. Nessa representação, está preenchida a posição de sujeito de v*P. Ainda, observamos que o sintagma QU, sujeito, **kin** “quem” é concatenado na posição de especificador do verbo leve v*. A categoria proxy T é concatenada; em seguida; depois, C – o núcleo da fase – é concatenado a T, que, então, recebe, por herança, os traços-phi dessa categoria. Nesse ponto da derivação, C e T atraem, simultaneamente, o sintagma QU, que se encontra em sua posição de base, ou seja, a de argumento externo de v*: o movimento de v* para T, que cria a posição de especificador de TP, é movimento A e diz respeito, como já observamos neste estudo, à operação de valoração de traços-phi, implicados no sistema de caso e concordância. Esse movimento não está relacionado ao movimento acionado pelo EF da categoria C, que se traduz como movimento A-barra e tem como efeito, no caso, a interpretação ligada a Foco. Apontamos, também, que o sintagma QU que ocupa a posição de especificador de TP – em função da herança de traços – não diz respeito a movimento acionado por um

¹⁰Ver Obata & Epstein (2008), para uma implementação em que traços distintos também estariam instanciados em elementos QU.

EF de C, não estando, em nada, portanto, a ele ligado. O movimento que liga os sintagmas QU identificados como 1 e 2, na representação em (16b), corresponde a uma cadeia de elementos A, ou seja, elementos da cadeia argumental, cuja posição de base, como já observamos, é a posição de argumento externo de v^* .

Se se leva em conta que C atrai, simultaneamente a T, esse elemento, dessa mesma posição, percebe-se que a proposta inaugurada em Chomsky – ver Chomsky (2007) – traz outras implicações interessantes no que diz respeito à posição que corresponderia – em se tratando da representação semântica de uma estrutura bimembre como [Foco [Pressuposição]] – à pressuposição, posição essa que contém a variável (‘x tem terra’) – ver (16a). Essa posição é, agora, notadamente, uma posição argumental tanto quanto uma posição ligada à estrutura de operador-variável. Observamos que, assim, núcleo C atrai, em conformidade com o seu EF, o traço do sintagma QU que corresponderia ao traço que está, mais de perto, ligado à valoração da variável x; T, por sua vez, atrai derivativamente – e ‘estoca’ – traços-phi de C, herdados quando C foi conectado à derivação.

A nossa hipótese é a de que os traços-phi ligados a categorias ontológicas configuram, intrinsecamente, um conjunto complexo de traços, de modo que T – observamos que a derivação é gramatical – atrairia um traço de pessoa, disponível no conjunto ligado aos traços do sintagma-QU, que será instanciado como ‘sujeito’, na posição de especificador. Quanto aos traços-phi ligados a categorias ontológicas, a partícula – no caso, **ki** (16a) – de acordo com a nossa hipótese, representaria um valor *default* do sintagma QU, e estaria ocupando uma posição próxima ao EF de C, por sua natureza:

- (17) [CP **kin** 3 [QU] C **ki** [QU] [TP <**kin** 2 [Pessoa]>] T [vP < **kin** 1 [QU][Pessoa]> ten[vP ...]

Sobre (17), observamos que os elementos QU representados como 1 e 2 serão apagados quando da transferência das respectivas fases para ‘spell-out’; em outras palavras, são cópias que não serão pronunciadas. O elemento **kin** que ocupa a posição de especificador de CP é a instanciação do sintagma QU sujeito, que foi valorado quanto à sua estrutura argumental, quanto ao traço de pessoa, e será interpretado, em conformidade com a posição que ocupa em CP, como elemento que corresponde à parte não pressuposta. Essa posição, acionada pelo EF de C, como observamos, tem interpretação compatível com elemento que instancia a parte relativa a Foco, em perguntas parciais. O elemento QU **ki**, por sua vez, representaria a instanciação de um traço *default*, traço esse que pode ser creditado ao fato de a contraparte nominal de sintagmas-QU – que diz respeito, em essência, ao modo como se organiza, no léxico, o conjunto de traços-phi de categorias ontológicas – representar um conjunto complexo de

traços-phi. Essa proposta captaria, ainda, o fato de que **ki** é o elemento que estaria ‘próximo’ a CP, mas instanciando um valor *default*, relativamente à valoração da variável que ocupa a posição de argumento de v*, em se tratando de uma estrutura operador-variável. Aqui observamos que isso se daria em função de aspectos relevantes à derivação gramatical, ou seja, a operações de valoração de traços, ou seja, na dependência estrita da história derivacional que se instancia a partir da noção de núcleo da fase e de suas implicações quanto à distinção entre traços e movimentos distintos e, ainda, entre movimentos distintos e possibilidades de interpretação. Esses aspectos estariam, em última instância, explicados se se leva em consideração as posições que os sintagmas ocupam e, afinal, a posições a que ‘chegaram’, quando da fase CP.

Ao término dessas considerações, é importante dizermos que a implementação relativa à maneira como, no curso da derivação, o elemento QU *default* ocuparia a posição de C é tarefa que demanda uma futura investigação.

5 Línguas Parcialmente/Completamente Reestruturadas segundo Oliveira & Holm (2011)

Nesta subseção, apresentamos as considerações que se veem em Oliveira & Holm (2011) – daqui em diante, O&H – sobre a proposta de Holm (2004) acerca do conceito de ‘línguas reestruturadas’. Entendemos que esse conceito nos convém, neste trabalho, pois aproxima as línguas crioulas do Atlântico e o PB/PVB a línguas do oeste da África. O&H (2011: 29) falam sobre as línguas reestruturadas:

Holm (2004) aponta cinco línguas que, segundo o autor, sofreram “reestruturação parcial”: (1) Brazilian Vernacular Portuguese (Português Brasileiro Vernacular) – PVB –, (2) Nonstandard Caribbean Spanish (Espanhol Caribenho Não Padrão) – ECNP –, (3) African American English (Inglês Afroamericano) – IA –, (4) Afrikaans – A – e (5) Vernacular Lects of Réunionnais French (Francês Vernacular de Reuniões) – FVR. Holm propõe que PVB, ECNP, IA, A e FVR sejam línguas reestruturadas a partir do português, espanhol, inglês, holandês e francês, respectivamente. Para o autor, as ‘línguas parcialmente reestruturadas’ não se somam, tipologicamente, ao conjunto de línguas crioulas. Línguas crioulas, segundo Holm (2004) são ‘línguas completamente reestruturadas’.

Holm & Inverno (2005), entre outros textos, têm apontado o português de Angola – PA – como parte do conjunto de línguas parcialmente reestruturadas.

O&H ratificam que, segundo Holm (2004), ‘línguas parcialmente reestruturadas’ (como PVB) se distinguem das variedades de línguas que são suas línguas fontes e que não são reestruturadas; essa distinção se dá por fatores sociais e linguísticos. Assim, o PVB, por exemplo, se distingue do PE (português europeu). ‘Línguas parcialmente reestruturadas’ como o PVB são ainda distintas das variedades não-reestruturadas além mar do português, espanhol, inglês, holandês e francês. Logo, para Holm (2004: 135), PVB, por exemplo, se difere, entre outros, do dialeto do português europeu falado na ilha da Madeira. O&H apontam que o termo ‘línguas parcialmente reestruturadas’ – Holm (2004) – equivale ao termo *semicrioulos* empregado na literatura; o termo ‘línguas completamente reestruturadas’ equivale ao termo *crioulos*. Os autores (O&H 2011: 31) atestam ainda que:

‘Línguas parcialmente reestruturadas’, como o PVB, repartem com línguas crioulas do Atlântico parte do seu substrato “[...] o que significa que elas também compartilham graus variáveis de um vasto patrimônio cultural.” (Holm 2004: xiii, traduzido). No entanto, há diferenças culturais transmitidas na formação dessas línguas que o termo ‘línguas parcialmente reestruturadas’ não atesta.

Nossa proposta – a nosso saber – contém uma perspectiva inédita, no que se refere à análise de sintagmas-QU fronteados seguidos de ‘*highlither*’, atestados em (i) línguas africanas e em (ii) línguas crioulas do Atlântico e PB/PVB – línguas completamente/parcialmente reestruturadas no sentido de Holm (2004).

Tendo em vista a proposta de Holm (2004) acerca da reestruturação de línguas, é possível dizer que a nossa hipótese acerca da distribuição de traços-phi e de EFS, no curso da derivação, tem alcance no que se refere a propriedades de línguas reestruturadas – PVB, por exemplo – relativamente à derivação de sentenças interrogativas com elemento-QU.

Perguntas-QU fronteadas seguidas de ‘highlither’ podem ser creditadas a propriedades de DPS de línguas como o português brasileiro (PB/PVB), por exemplo, em virtude do que foi independentemente mostrado acerca da variação existente, no PB/PVB, relativamente ao conjunto de traços-phi de DPS nessa

língua¹¹. Em línguas crioulas do Atlântico, os DPs também evidenciaríamos certa particularização, pois, nessas línguas, como apontado nesse e em outros trabalhos, *perguntas-QU fronteadas* também são seguidas de um ‘highlither’. Logo, tanto o PB/PVB como as línguas crioulas do Atlântico evidenciaríamos um fato relativo à Gramática Universal – GU – (ou seja, a Gramática Universal disponibiliza um conjunto de traços formais, que serão mapeados, a partir de propriedades distintas, em categorias, nas línguas naturais distintas, o que se dá, no entanto, sem serem ‘desconsideradas’ as possibilidades instanciadas pela GU) – que pode ter sido ‘reforçado’ nessas línguas devido à participação de línguas africanas, via contato, já que essas línguas têm atestado envolvimento na formação de línguas reestruturadas – ver, entre outros, Holm (2004). Esta última proposta não é incompatível com a evidenciada neste trabalho, que se centra na hipótese de que a variação nas línguas naturais deve ser creditada a elementos que se encontram distribuídos no léxico (Chomsky 2001a).

6 Conclusão

Neste trabalho, enfatizamos sentenças com *perguntas-QU fronteadas seguidas de ‘highlither’* em línguas crioulas do Atlântico e em PB/PVB, objetivando mostrar que, nessas línguas, essas estruturas-QU instanciam um mesmo tipo de marcação de foco presente na gramática de línguas do oeste africano: o ‘foco de controle gramatical’.

Dados de línguas africanas e de línguas reestruturadas – neste trabalho, o PB/PVB em específico – apontam para a presença de ‘partículas’ que se seguem a elementos-QU fronteados, designadas como ‘highlighters’. Nossa hipótese é a de que esses ‘highlighters’ não sejam complementizadores (COMP) – a despeito de uma possível semelhança fonética com COMP – e de que não estejam inseridos dentro de uma estrutura de clivagem (com apagamento de cópula). Propomos que esses ‘highlighters’ sejam a instanciação de um elemento da classe QU que estaria ‘próximo’ a CP, mas instanciando um valor *default*, relativamente à valoração da variável que ocupa a posição de argumento de v^* . Em outras palavras, os ‘highlighters’ podem ser creditados como sendo a contraparte nominal de sintagmas-QU – que diz respeito, em essência, ao modo como se organiza, no léxico, o conjunto de traços-phi de categorias.

¹¹A análise do DP quanto à variação verificada, no PB/PVB, no que se refere ao conjunto de traços-phi e a operações relativas ao sistema de concordância interno ao DP não é escopo deste trabalho. À guisa de exemplo, citamos, entre outros, o seguinte dado: (1)a. [DP As menina] estão lendo. O DP em (1) corroboraria a ideia de que a valoração desses traços, no curso da derivação, estaria levando em conta uma relação entre N(ome) e D(eterminante) que sugere uma modificação entre este (N) e o traço [+ Número] ou entre estes (N e D) e o mesmo traço – no caso, a investigação relevante recai sobre a identificação da categoria, ou seja, N ou D, onde estaria alocada a interpretação relevante para interpretação de plural, por exemplo. Sobre a ‘Concordância de Número’ em PB/PVB, ver, entre outros: Naro & Scherre (2007), Baxter (2009).

Referências

- Abney, S. 1987. The English Noun Phrase in its Sentential Aspect. Ph.D. Dissertation, MIT.
- Adesanya, M. 2007. Problems encountered by Yoruba speakers in learning English cleft constructions. *Journal of the Linguistic Association of Nigeria* 10: 147-55.
- Baxter, A. 2009. A concordância de número. In: Lucchesi, D.; Baxter, A. & Ribeiro, I. (orgs.). *O português afro-brasileiro*, 269-94. Salvador: UFBA.
- Benveniste, E. 1976. Categorias do pensamento e categorias da língua. In *Problemas de Linguística Geral*. São Paulo: CEN/EDUSP.
- Braga, M. L., Kato, M. A. & C. Miotto. 2009. As construções-Q no português brasileiro. In Kato, M. A. & Milton do Nascimento (orgs.). *Gramática do português culto falado no Brasil – A construção da sentença*. Campinas: Editora da UNICAMP.
- Brito, A. M. 2003. Categorias Sintáticas. In: Mateus, Maria Helena et alii (orgs.). *Gramática da Língua Portuguesa*, 323-432. 5ª ed. Lisboa: Caminho.
- Castilho, A. T. de. 2009. *Nova gramática do português brasileiro*. São Paulo: Contexto.
- Chafe, W. L. 1976. Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects and topics. In: C. N. M. Li (ed.). *Subject and topic*, 27-55. New York: Academic Press.
- Chomsky, A. N. 1977. On wh-movement. In: Culicover, P. et al. (orgs.). *Formal syntax*, 71-132. New York: Academic Press.
- Chomsky, A. N. 1995. *The Minimalist Program*. Cambridge: MIT Press.
- Chomsky, A. N. 2000. Minimalist Inquiries: The Framework. In: R. Martin; Michaels, D. & Uriagereka, J. (orgs.). *Step by Step. Essays on Minimalist Syntax in Honour of Howard Lasnik*, 89-155. Cambridge: MIT Press.
- Chomsky, A. N. 2001a. Derivation by phase. In: Michael Kenstowicz (ed.). *Ken Hale: a life in language [Current studies in Linguistics 36]*. Cambridge: MIT Press.
- Chomsky, A. N. 2001b. Beyond explanatory adequacy. *MIT Occasional Papers in Linguistics* 20.
- Chomsky, A. N. 2005. Three factors in language design. *Linguistic Inquiry* 36: 1-22.
- Chomsky, A. N. 2006. Approaching UG from below. Ms, MIT.
- Green, M. 2007. *Focus in Hausa*. Publications of the Philological Society, 40. Oxford: Blackwell.

Halle, M. & A. Marantz. 1993. Distributed Morphology and the pieces of inflection. In Hale, Ken and Keyser, Samuel Jay (eds.). *The View from Building 20*, 111-76. Cambridge: MIT Press.

Harley, H. & E. Ritter. 2002. Structuring the bundle. A universal morphosyntactic feature geometry. In H. Simon & H. Wiese (eds) *Pronouns – Grammar and Representation*, 23-9. Amsterdam: John Benjamins.

Hyman, L. M. & Watters, Jr. 1984. Auxiliary focus. *Studies in African Linguistics* 15: 233-73.

Holm, J. 1980. The creole ‘copula’ that highlighted the world. In: Dillard, J. L. (org.). *Perspectives on American English*, 367-375. New York: Mouton Publishers.

Holm, J. 2004. *Languages in contact – the partial restructuring of vernaculars*. Cambridge: Cambridge University Press.

Holm, J. & L. Inverno. 2005. The Vernacular Portuguese of Angola and Brazil: partial and restructuring of the noun phrase. Comunicação no Congresso da Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola, Orléans, França, 27 a 29 de junho. Inédito.

Jorge, L. & Oliveira, M. S. D. de. 2009. Tense System in Ibibio: v*, CP and Edge Features. In: Petter, Margarida & Beline, Ronald. (Orgs.). *Proceedings of the Special World Congress of African Linguistics (São Paulo 2008): Exploring the African Language Connection in the Americas*, v. 1, 233-46. São Paulo: Humanitas.

Kihm, A. 1993. What is That you Said? A study of Obligatory Focalization in Two Creoles and Beyond. In: Byrne, Francis & Winford, Donald. (eds.). *Focus and Grammatical Relations in Creole Languages*, 141-162. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Kuno, S. 1972. Functional sentence perspective: a case study from Japanese and English. *Linguistic Inquiry* 3: 269-320.

Marantz, A. 1997. No escape from syntax: don’t try morphological analysis in the privacy of your own lexicon. *U. Penn Working Papers in Linguistics* 4: 201-225.

McConvell, P. 1973. Cleft sentences in Hausa? A syntactic study of focus. Doctoral dissertation, SOAS, University of London.

Nakanish, K. & E. Ritter. 2009. Plurality in languages without a count-mass distinction. Disponível em <http://sites.google.com/site/elizabethan>. Acesso em 5 de outubro de 2009.

Naro, A. & Scherre, M. 2007. *Origens do português brasileiro*. São Paulo: Parábola.

Oliveira, M. S. D. 2005. *Perguntas de Constituinte em Ibibio e a Teoria de Tipo Oracional: Aspectos da Periferia à Esquerda com Ênfase em Foco*. Muenchen: LINCOM. (Studies in African Linguistics, 65).

Oliveira, M. S. D. 2007. Remarks in tense markers grammatically and pragmatically controlled. Paper presented at LLACAN (Langage, Langues et Cultures d’Afrique Noire) – CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). CAPES/COFECUB Project, Paris. Manuscript.

Oliveira, M. S. D. 2011. Focus in Brazilian Portuguese. In: Petter, M. M. T. P. & Vanhove, M. (Orgs.). *Portugais et langues africaines. Etudes afro-brésiliennes*, v. 1, 75-121. Paris: Karthala.

Obata, M. & S. D. Epstein. 2008. Phasing out improper movement as featural crash. In GLOW Newsletter.

Oliveira, M. S. D. & J. Holm. 2011. Estruturas-QU fronteadas e o ‘foco gramaticalmente controlado’ – a participação de línguas africanas em línguas parcialmente e completamente reestruturadas. *Papia* 21: 23-38.

Ouhalla, J. 1991. *Functional Categories and Parametric Variation*. London; Routledge.

Panagiotidis, P. 2008. An(almost) new perspective on grammatical characterisation. Disponível em <http://web.gc.cuny.edu/dept/lingu/events/colloquium>. Acesso em 5 de abril de 2009.

Ribeiro, I. & M. Côrtes Jr. 2009. As construções pseudoclivadas e clivadas. In Lucchesi, D., Baxter, A. & Ribeiro, A. (orgs.). *O português afro-brasileiro*, 209-230. Salvador: EDUFBA.

Rizzi, L. 1997. The fine structure of left peripher. In: Haegeman, L. (ed.). *Elements of Grammar*, 281-337. Dordrecht: Kluwer.

Rizzi, L. 2002. Locality and left periphery. Disponível em: <http://www.ciscl.unisi.it/doc-pub/rizzi2002-locality&left-periphery.doc>. Acesso em: 20 de agosto de 2009.

Zubizarreta. M. L. 1998. Prosody, focus and word order. University of Southern California, Department of Linguistics, Los Angeles. Unpublished manuscript.

Watters, J. R. 1979. Focus in Aghem. In: Hyman, L. M. (ed.). *Aghem grammatical structures*, 137-97. Los Angeles: University of Southern California, Southern California Occasional Papers in Linguistics No. 7.

Recebido em: 03/03/2011

Aceito em: 26/08/2011
